

REMATRÍCULA NÃO É PROCESSO, É CUIDADO COM O ALUNO: FOCO NA PERMANÊNCIA, COMPROMISSO COM A FORMAÇÃO

Carla Rodrigues Martins – Curso de Direito – carla.rodrigues@unipe.edu.br

Antônio Albuquerque Toscano Filho – Curso de Direito –
antonio.filho@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498996

Introdução: A coordenação do curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa, com o objetivo de atrair e manter os estudantes em nossa Instituição, realiza semestralmente iniciativas que garantam o bom funcionamento do curso e promovam a harmonia entre alunos e equipe. Ao final de cada período, iniciamos o processo de matrícula, onde levantamos informações sobre todos os alunos matriculados no semestre vigente. A partir disso, começamos a contatar os estudantes por meio de e-mails e telefonemas, visando esclarecer quaisquer dúvidas relacionadas a pagamentos, financiamentos, horários, reconhecimento de disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior, mudanças de turno, entre outros. Esse é um momento de colaboração entre o coordenador e a equipe para garantir que as matrículas ocorram de forma tranquila. Compreendemos que, ao antecipar as necessidades dos alunos do curso de Direito, conseguimos resolver questões de maneira mais ágil e eficiente. **Metodologia:** A metodologia adotada para o desenvolvimento desta boa prática consistiu na elaboração de um planejamento estratégico de acompanhamento das matrículas, estruturado em três etapas: (1) diagnóstico inicial, (2) comunicação ativa com os estudantes e (3) monitoramento contínuo dos resultados. **Desenvolvimento:** Após essa primeira ação, monitoramos

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

atentamente as situações que exigem mais tempo para serem solucionadas, como a dispensa de disciplinas ou a transferência de financiamento para o semestre seguinte. Em nossa primeira tarefa nesta ação, faremos chamadas telefônicas e enviaremos um e-mail padrão contendo a seguinte mensagem: *"Estamos entrando em contato para avisar que o período de rematrículas para o semestre atual já está disponível. Se houver alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos ligar pelo número 2106-9293."* Esse trabalho é realizado diariamente durante todo o mês em que as rematrículas podem ser feitas, finalizando no último dia do período de matrícula do semestre atual. Quando um estudante nos comunica que está tendo dificuldades para realizar sua matrícula, nós encaminhamos a questão para a CAA, buscando resolver a situação ou, ao menos, identificar a origem do problema para o aluno, que em muitos casos não está na cidade durante as férias. **Impactos:** Nós nos dedicamos a ajudar o aluno porque acreditamos que assim podemos resolver as questões de forma mais rápida e eficiente. Além disso, o aluno se sente mais seguro ao perceber que a coordenação realmente se preocupa em oferecer o melhor suporte possível. Para acompanhar esse processo, criamos um relatório diário que verifica se o número de matrículas está aumentando. Essa prática tem trazido resultados positivos nos últimos semestres. Com base nesse relatório, monitoramos o número de alunos já matriculados e aqueles que ainda estão em processo de confirmação. A tabela que usamos reforça a importância de acompanhar diariamente os pedidos de matrícula pendentes. No final de cada dia, essa tabela é enviada ao coordenador do curso para que ele possa analisar. **Considerações finais:** Nossas melhores práticas para o ensino jurídico reconhecem que o aluno é o foco central do nosso trabalho onde desejamos acolhê-lo com empatia e cordialidade. Na era da inteligência artificial, que se tornou uma ferramenta crucial para o

desenvolvimento de habilidades e a otimização dos processos educacionais em todas as disciplinas, diminuindo a ocorrência de erros pois garante maior eficácia na organização produtiva não podemos nos esquecer do contato humano, é necessário investir em tecnologia, mas sem perder de vista o valor das relações, da empatia, do cuidado, do respeito e da atenção às reais necessidades dos nossos alunos. Em suma, entendemos que um bom atendimento ao aluno é uma responsabilidade, mas a satisfação deste é o verdadeiro diferencial.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Ministério da Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito.** Resolução CNE/CES nº 5, de 17 de dezembro de 2018. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 18 dez. 2018.

MORAN, José. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá.** 6. ed. Campinas: Papirus, 2018.

VASCONCELLOS, Celso dos Santos. **Planejamento: Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico.** 25. ed. São Paulo: Libertad, 2021.

